

BOSHLANG'ICH SINIF JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA CHIDAMLILIK SIFATINI SHAKLLANTIRISH

Sharipov Ilyosjon Ilhomovich

Buxoro davlat pedagogika institutining 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarda turli sifatlarni shakllantirib borish hamda rivojlantirish asosiy masaladir. Mazkur maqolada chidamlilik sifatlari va uni o'quvchilarda shakllantirish xususida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zi: *chidamlilik, tejamkorlik, o'yin, tezlik, umumiy, masofa, sog'lik, sport, tarbiya, maxsus.*

Inson o'zini jismonan tarbiyalashi uchun jismoniy tarbiya va sportning zarurligini tushunib yetishi va qunt bilan o'ziga yoqqan ma'lum bir jismoniy mashg'ulotlar tizimi asosida salomatligini shakllantirishi kerak. Yosh avlodning jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish tarbiyaning ajralmas qismi bo'lgan jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi jamiyatning sog'lom, xushchaqchaq, har tomonlama jismoniy rivojlangan, mehnat va Vatan himoyasiga tayyor turgan quruvchilarini tarbiyalashdan iborat uzoq muddatli, uyushtirilgan pedagogik jarayondir. Jismoniy tarbiya oldida turgan vazifalarni hal etishda xalq milliy harakatli o'yinlarini to'plash va ularni hayotga tadbiiq etish, ulardan oqilona foydalanish zarurligi bugungi kunda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Chidamlilik - bu ma'lum bir belgi bilan ishlashni imkon qadar uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyati. Bardoshlikning asosiy mezonlaridan biri bu odamning ma'lum bir intensivlikni ushlab tura oladigan vaqtidir. Ushbu mezondan foydalangan holda, chidamlilik to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usullar bilan o'lchanadi.

To'g'ridan-to'g'ri usul, ob'ektdan topshiriqni bajarish so'ralganda va ma'lum bir intensivlik bilan ishlash uchun maksimal vaqt aniqlanganda. Ammo bu deyarli imkonsiz. Eng ko'p ishlatiladigan bilvosita usul. Bilvosita usul - bu chidamlilik etarlicha uzoq masofani bosib o'tishga to'g'ri keladigan vaqtga bog'liq. Dvigatel faoliyatida ishlash ko'plab omillarga, xususan, odamning tezligi va quvvat qobiliyatiga bog'liq bo'lganligi sababli, chidamlilik ko'rsatkichining ikkita turini hisobga olish kerak: mutlaq va nisbiy, qisman. Amaliyotda chidamlilikning 2 turi mavjud: umumiy va maxsus.

Umumiy chidamlilik - bu nisbatan past intensivlikdagi mushaklarning kuchini uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyati. Umumiy chidamlilik 85-100% sport natijasidir. Umumiy chidamlilikning muhim xususiyatlaridan biri keng ko'lamda yurish qobiliyatidir, ya'ni. Yugurish mashqlari orqali rivojlangan va yugurishda namoyon bo'lgan umumiy chidamlilik, chang'ida, piyoda yurishdagi natijalar bilan juda bog'liqdir.

Umumiy chidamlilikning biologik asosi sportchining tanasining aerobik qobiliyati. Aerobik quvvat sarfining asosiy ko'rsatkichi daqiqada litrda maksimal kislorod iste'molidir. Maxsus chidamlilik - bu maxsus mashqning o'ziga xos xususiyatlariga (davomiyligi va tabiatiga) muvofiq mushaklar kuchini sarflash qobiliyati. O'rta masofaga yugurishda maxsus chidamlilik (bu holatda tezkor chidamlilik deb ham ataladi) masofada kerakli tezlikni saqlab turishda namoyon bo'ladi.

Zamonaviy tadqiqotlar va bolalar sporti amaliyoti, mavjud fikrlardan farqli o'laroq, boshlang'ich maktab yoshidagi turli xil chidamlilik turlarining rivojlanishiga, birinchi navbatda, anaerobga maxsus talablar qo'yamaydigan, o'rtacha va o'zgaruvchan intensivlikdagi ishlarda chidamlilik ta'sir ko'rsatishi zarurligiga ishonitirmoqda. - tananing gliko-litik imkoniyatlari. Bolalar bilan jismoniy tarbiya bo'yicha ishlarning barcha ko'rinishlarida - maktab dasturiga asosan, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida, maktabdan tashqari mashg'ulotlarda va ayniqsa yosh sportchilarning sport mashg'ulotlarida etarlicha e'tibor berilishi kerak.

Tabiiyki, maktab yillarida chidamlilik ta'limi muammosini hal qilganda, tananing jismoniy kuchayishiga moslashish reaksiyalarida katta yosh farqlarini hisobga olish kerak. Kichik maktab o'quvchilarida chidamlilikni o'rgatish paytida ular ko'pincha tashqi o'yinlardan, shu jumladan qisqa muddatli jadal takrorlanadigan motorli harakatlardan, keyin esa motor zichligi oshgan.

Ishtirok etuvchilarning jismoniy faolligini etarlicha mohirlik bilan tartibga solish orqali o'yinlar, ayniqsa sport turlari, turli xil turlarga, shu jumladan tsiklning doimiy ishlashida chidamlilikni rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

Bu ta'sir jismoniy tarbiyaning dastlabki bosqichlarida sezilarli darajada namoyon bo'ladi.

Bolalarda chidamlilik ta'limi jarayonida tanani kislorod bilan ta'minlash tizimlarining ishlashi uchun maqbul sharoitlarni yaratish juda muhimdir. Buning uchun "chidamlilik" asosiy mashqlari bilan birgalikda maxsus nafas mashqlari qo'llaniladi, ular kislorodga boy atmosferada mashg'ulotlarni o'tkazishga intilishadi. Maktab davrida chidamlilik ta'limi metodologiyasining ajralib turadigan xususiyatlaridan biri bu asosan tananing aerobik quvvatini oshirishga qaratilgan ta'sirlardan bosqichma-bosqich o'tish (umumiy chidamlilik deb atalish nuqtai nazaridan), har xil turdagi, shu jumladan submaksimal mashqlarda maxsus chidamlilikni o'rgatish. va maksimal quvvat.

Yosh sportchilarning chidamlilik bo'yicha mashg'ulotlari, bu holda, albatta, sport ixtisoslashuvining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq ravishda amalga oshiriladi.

10-11 yoshli qizlar deyarli bir xil, lekin suzishda umuman farq qilmaydi, 16-18 yoshdagi qizlar uchun bu masofa nafaqat o'g'il bolalarnikidan yarmidan kam, balki uni engish tezligi ham 0,5 va 1 km tezlik bilan taxminan 4.2 4.8 m / s tezlik bilan). Shu bilan birga, qizlar uchun o'rta maktab yoshidagi bardoshlilik ularning regressiyasini istisno etadigan bunday mashqlar tizimini ta'minlash kerak.

Chidamlilik - bu tashqi va ichki muhitning qarshiligini engib, ma'lum bir intensivlikdagi ishni iloji boricha uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyati. Shu bilan birga, ish samaradorligi pasaymasligi muhimdir.

Chidamlilikning ko'p turlari mavjud: tezlik, quvvat; mahalliy, mintaqaviy va global; statik va dinamik; yurak-qon tomir va mushak; shuningdek umumiy va maxsus, hissiy, o'yin, masofa, muvofiqlashtirish, sakrash va boshqalar.

Jismoniy tarbiya amaliyotida ular ko'pincha umumiy va maxsus chidamlilik tushunchalarini qo'llaydilar.

Ostida *umumiy chidamlilik* ishda ko'plab mushak guruhlarini jalb qilish va yurak-qon tomir va nafas olish tizimlariga yuqori talablar qo'yadigan ishlarni uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyati tushuniladi.

Maxsus chidamlilik Raqobatga yaqin yoki teng bo'lgan yuk kuchi bilan maxsus mashqlarni uzoq vaqt davomida bajarish paytida o'zini namoyon qiladi.

Chidamlilikni rivojlantirish ko'p jihatdan uzoqroq ishlashga va shuningdek, yuqori intensivlikni qo'zg'atadigan asab tizimining barqarorligiga hissa qo'shadigan biokimyoviy jarayonlarning rivojlanishi.

Umumiy va maxsus chidamlilik turli xil motorli faoliyatda nerv-mushaklarni tartibga solish va tananing energiya ta'minoti xususiyatlarida farq qiladi. Umumiy chidamlilikning fiziologik asosi insonning aerobik qobiliyatidir. Maxsus chidamlilik nerv-mushak apparatlarining imkoniyatlariga, mushak ichidagi energiya manbalarining sarflanish tezligiga, motor harakatini o'zlashtirish texnikasiga va boshqa vosita qobiliyatlarining rivojlanish darajasiga bog'liq.

Sport o'qituvchisi tezlik, kuch, muvofiqlashtirish kabi maxsus chidamlilik turlariga e'tibor qaratishlari kerak.

Tezlik chidamliligi Agar odam maksimal yoki submaksimal ish intensivligini (tezligi yoki sur'ati) saqlab turishi kerak bo'lsa, ular bunday chidamlilik deb atashadi. Tezlikni bardoshliligining fiziologik asosi tananing aerobik sig'imi bo'lib, ularning ikkala fazasi - alaktat va glikolitikdir.

Kuchga chidamlilik Mushaklardagi charchoqqa qarshi turish qobiliyatini anglatadi, bu sezilarli stressni talab qiladi. Masalan, agar talaba individual ravishda maksimal 30% tashqi yuk bilan mashqlarni bajarsa, chidamlilikning namoyon bo'lishi haqida gapirish mumkin.

Ostida muvofiqlashtirish chidamliligi Ular vosita faoliyatida charchoqqa qarshi turish qobiliyatini tushunishadi, bu odamning muvofiqlashtirish qobiliyatiga ko'proq talablarni qo'yadi. Masalan, bu sport o'yinlari va jang san'atlarida muvofiqlashtirilgan murakkab texnik va taktik harakatlar takroran bajarilishida, gimnastika mashqlarini uzoq muddatli bajarish jarayonida o'zini namoyon qiladi.

Turli xil chidamlilik turlari mustaqil yoki ozgina bir-biriga bog'liq. Masalan, siz yuqori kuchli chidamlilikka ega bo'lishingiz mumkin, ammo tezligi etarli emas yoki past muvofiqlashtirish. Suzishdagi yuqori chidamlilik bunday gimnastika va boshqalarda kafolat bermaydi.

Chidamlilikni asosiy mezonlaridan biri bu mezon asosida insonning ma'lum bir intensivlikni ushlab tura oladigan vaqtdir, bu mezon asosida chidamlilikni o'lchashning bevosita va bilvosita usullari ishlab chiqilgan. To'g'ridan-to'g'ri usul bilan talabaga ma'lum bir intensivlik bilan (masalan, yugurish) ba'zi vazifalarni bajarish tavsiya etiladi (maksimal tezlikning 60, 70, 80 yoki 90%). Sinovni to'xtatish uchun signal bu vazifani bajarish tezligining pasayishi boshlanishidir. Amalda, o'qituvchilar kamdan-kam hollarda to'g'ridan-to'g'ri usulni qo'llaydilar, garchi bu eng maqsadli. Bilvosita usulda chidamlilik har qanday etarlicha uzoq masofani bosib o'tish vaqti bilan belgilanadi.

Bundan tashqari, 6 yoki 12 daqiqalik Cooper testidan foydalanishingiz mumkin. Ushbu sinov muayyan vaqt ichida bosib o'tilgan masofani o'lchaydi. K.Kuper ushbu testni nafaqat yugurish, balki suzish, velosipedda yurish va boshqa tsikl mashqlari uchun ham ishlab chiqdi.

Shuni eslatib o'tish kerakki, chidamlilikni rivojlantirish vakolatli ravishda amalga oshirilishi kerak. Darhaqiqat, tanangizga yordam berish istagida siz ham unga zarar etkazishingiz mumkin.

Ma'lumki, bolalar jismoniy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini usuliy, pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri aniqlash uchun bolalar fiziologiyasi hamda ruhiyatini yaxshi bilish shart, shularga suyangan holda har bir mashg'ulot oldidan ma'lum vazifalar qo'yilishi lozim. Vazifalar soni ikki-uchtadan iborat bo'lib, ularni bir necha guruhlarga bo'lib o'tish, asosiy harakatlar va mashqlar, milliy harakatli o'yinlar tanlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
2. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
3. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
4. Эшматова, Ю. Б. (2020). Вопрос художественного образа и интерпретации душевного состояния женщины. *Вестник науки и образования*, (8-1 (86)), 55-58.
5. ESHMATOVA, Y. YAZARIN MAHARETI VE PEYZAJ TASVIRI. *DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI I*, 121.
6. Olloqova, O. M. (2021). ONA TILI DARSLARIDA INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Scientific progress*, 2(6), 1025-1029.
7. Mamanazarovna, O. U., & Gulnoza, M. (2021). Use of didactic games in mother tongue lessons.
8. OLLOQOVA, O. (2021). ONA TILI TA'LIMIDA INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
9. Olloqova, M. O. (2021). Intensive education and linguistic competence in mother tongue. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 580-587.
10. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 2.4 (2022): 119-123.
11. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 2.4 (2022): 124-128.
12. Yunus Y. S. DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN MATHEMATICS LESSONS AS THE BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS //Chief Editor.
13. Yunusovna Y. S. METHODOLOGY OF FORMATION OF GRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 129-133.
14. Yunusovna Y. S. METHODOLOGY OF FORMATION OF GRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 129-133.
15. YUSUFZODA S. BOSHLANG'ICH SINF HUSNIXAT DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

-
16. Yusufzoda S., Ortiqova S. Improving the methods of developing thinking ability of primary school students in mathematics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 4. – C. 1458-1463.
 17. Yunus Y. S. FORMATION OF CURRENCY SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 281-285.